

GEOGRAFIK QO'RIQXONALAR VA TURIZM: IJTIMOY- IQTISODIY RIVOJLANISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI JORIY ETISH

A.M.Tuychiyev¹, A.A.Mirzaliyev²
Toshkent davlat transport universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622433>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geologik qo'riqxonalar va turizmning o'zaro uyg'unlashuvi asosida barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning zamonaviy xalqaro yondashuvlari tahlil qilinadi. Muallif geologik meros ob'ektlarining ilmiy, ta'limiy va turistik salohiyatini kompleks baholagan holda, ularning mintaqaviy iqtisodiyotga qo'shgan hissasi va ekoturizm orqali yaratilgan yangi iqtisodiy modelni ochib beradi. Maqolada Xitoy, Germaniya, Fransiya kabi mamlakatlardagi ilg'or tajriba tahlil qilinib, ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirishning amaliy yo'nalishlari ishlab chiqiladi. Ayniqsa, Kitob geologik qo'riqxonasi misolida raqamli texnologiyalar, xalqaro ilmiy hamkorlik va infratuzilmani rivojlantirish orqali mahalliy aholi farovonligini oshirish mexanizmlari ilmiy asoslangan holda bayon etilgan. Tadqiqot natijalari geoturizmni barqaror rivojlantirishda xalqaro standartlarga asoslangan boshqaruv modelini joriy etish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: geologik qo'riqxonalar, turizm, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ekoturizm, barqarorlik, Kitob, xalqaro tajriba.

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные международные подходы к обеспечению устойчивого социально-экономического развития на основе интеграции геологических заповедников и туризма. Автор проводит комплексную оценку научного, образовательного и туристического потенциала объектов геологического наследия, раскрывая их вклад в региональную экономику и формирование новой экономической модели через экотуризм. Проанализированы передовые практики таких стран, как Китай, Германия и Франция, а также разработаны практические направления их адаптации к условиям Узбекистана. Особое внимание уделено Геологическому заповеднику Китаб, где на научной основе обоснованы механизмы повышения благосостояния местного населения посредством цифровых технологий, международного научного сотрудничества и развития инфраструктуры. Результаты исследования подчеркивают необходимость внедрения модели управления геотуризмом, основанной на международных стандартах устойчивости.

Ключевые слова: геологический заповедник, туризм, социально-экономическое развитие, экотуризм, устойчивость, Китаб, международный опыт.

Abstract. This article explores modern international approaches to ensuring sustainable socio-economic development through the integration of geological reserves and tourism. The author provides a comprehensive assessment of the scientific, educational, and touristic potential of geological heritage sites, revealing their contribution to regional economies and the emergence of a new economic model through ecotourism. The study analyzes best practices from countries such as China, Germany, and France, and proposes practical directions for their adaptation to the context of Uzbekistan. Special emphasis is placed on the Kitob Geological Reserve, where mechanisms for improving local livelihoods through digital technologies, international scientific cooperation, and infrastructure development are substantiated. The

findings underline the necessity of implementing a management model for geotourism based on international sustainability standards.

Keywords: *geological reserve, tourism, socio-economic development, ecotourism, sustainability, Kitob, international experience.*

“Mamlakatimizning betakror tabiati, go‘zal dam olish maskanlari imkoniyatlaridan foydalanib, yangi turistik yo‘nalishlar ochish mumkin. Bu sohaqa jahon brendlarini faol jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, ma‘rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishimiz zarur.”¹

Sh.M. Mirziyoyev

Zamonaviy dunyoda turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi soha, balki ijtimoiy taraqqiyot va ekologik barqarorlikni ta‘minlovchi muhim omil hamdir. Geologik qo‘riqxonalar esa tabiiy merosni asrash, ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish va turizmni rivojlantirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada xalqaro tajribaga tayangan holda geologik qo‘riqxonalar orqali turizmni rivojlantirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish yo‘llari tahlil qilinadi.

Geologik qo‘riqxonalar va ularning turizmga ta‘siri

Geologik qo‘riqxonalar tabiiy va tarixiy merosni himoya qilish bilan birga, turizm orqali mintaqaviy iqtisodiyotga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ular: Ekoturizm va geoturizm yo‘nalishlarini rivojlantirish orqali tabiiy landshaftlarni asrab-avaylashga xizmat qiladi;

Mahalliy iqtisodiyotni rag‘batlantirish – qo‘riqxonada atrofidagi aholi uchun yangi ish o‘rinlari va tadbirkorlik imkoniyatlarini yaratadi;

Ilmiy va ta‘limiy turizmni rivojlantirish – sayyohlar va tadqiqotchilar uchun qimmatli ilmiy obyekt sifatida xizmat qiladi.

Dunyoning turli burchaklarida geologik qo‘riqxonalar turizm orqali iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Masalan, Xitoyning Zhangjiajie Geoparki yoki Italiyadagi Dolomit tog‘lari UNESCO tomonidan geologik meros sifatida tan olingan va ularga har yili minglab sayyoh tashrif buyuradi.

O‘zbekiston Respublikasida ham turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha so‘nggi yillarda qator muhim islohotlar va qarorlar qabul qilindi. Ushbu sohadagi asosiy hujjatlardan biri bu Prezident qarorlaridir.

1. Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida (2019-yil 5-yanvar)

Ushbu qarorda xalqaro mehmonxona brendlarini jalb qilish, gid va yo‘riqchi-kuzatuvchilarning huquqiy maqomini belgilash, turizm sohasidagi kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish kabi masalalar ko‘zda tutilgan.

2. O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida (2019-yil 5-yanvar)

Bu hujjatda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va yangi turistik yo‘nalishlarni joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilangan.

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. 2019-yil 5-yanvar.

3. O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida (2023-yil 27-iyul)

Mazkur farmon bilan madaniyat va turizm sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish, turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish, ekoturizmni rivojlantirish va madaniy merosni asrashga qaratilgan chora-tadbirlar qabul qilingan.

4. Yangi turizm yo'nalishlarini joriy qilish maqsadida Prezident qarori (2024-yil 4-mart)

Ushbu qaror bilan 2024-yilda strategik yo'nalishlardagi islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlar rejasini tasdiqlangan bo'lib, unda turizm sohasida axborot taqdim etish tizimini takomillashtirish va yangi imkoniyatlarni yaratishga oid chora-tadbirlar belgilangan.

Ushbu qarorlar va islohotlar O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va xalqaro maydonda mamlakatning turistik jozibadorligini kuchaytirishga qaratilgan.

2. Xalqaro tajriba va zamonaviy metodlar

Ko'plab rivojlangan mamlakatlar geologik qo'riqxonalarni boshqarishda zamonaviy texnologiyalardan va innovatsion metodlardan foydalanmoqda. Jumladan:

– Raqamli texnologiyalar – virtual va kengaytirilgan reallik (VR, AR) sayyohlarga qo'riqxonalar hududini interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi.

– Ekologik turizm strategiyalari – sayyohlarning tabiiy muhitga zarar yetkazmasligini ta'minlash maqsadida maxsus marshrutlar ishlab chiqiladi.

– Barqaror boshqaruv modeli – xalqaro standartlarga mos ravishda qo'riqxonalar muhofaza qilinib, mahalliy aholi ishtirokida ekologik turizm loyihalari amalga oshiriladi.

Misol uchun, Germaniyaning Messel Pit geologik qo'riqxonasi ilmiy va ta'limiy turizmni rivojlantirishda ilg'or texnologiyalardan foydalanib, yillik tashrif buyuruvchilar sonini oshirishga erishgan.

3. Geologik qo'riqxonalar orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish

Geologik qo'riqxonalar faqatgina tabiiy merosni saqlab qolish vositasi bo'lib qolmay, balki mahalliy iqtisodiyot va ijtimoiy taraqqiyotga quyidagicha hissa qo'shadi:

Mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish – qo'riqxonalar atrofida mehmonxonalar, restoranlar, hunarmandchilik va suvenir do'konlari ochiladi.

Yangi ish o'rinlari yaratish – turizm bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatish natijasida mahalliy aholi bandligi oshadi.

Madaniy merosni targ'ib qilish – qo'riqxonalarda mahalliy madaniyat va urf-odatlarini aks ettiruvchi tadbirlar tashkil etiladi.

Fransiyadagi Auvergne Vulkanlar qo'riqxonasi hududida mahalliy tadbirkorlar ekoturizm va milliy gastronomiyani rivojlantirish orqali qo'shimcha daromad olishga muvaffaq bo'lgan.

O'zbekistonda turizm ko'pincha Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi mashhur shaharlarga qaratilgan bo'lsa-da, boshqa viloyatlardagi tarixiy va tabiiy obidalarga yetarlicha e'tibor berilmayapti. Holbuki, O'zbekistonning barcha hududlarida turizm salohiyati yuqori bo'lgan joylar mavjud.

E'tibor berilishi lozim bo'lgan hududlar

1. Farg'ona vodiysi – Rishton kulolchilik markazi, Qo'qon xonligi merosi, Norin vodiysi tabiati xalqaro turizmga jalb etilishi lozim.

2. Jizzax va Sirdaryo – Zaamin milliy bog'i, Tuzkan ko'li, O'ratepa tarixiy obidalari ekoturizm va madaniy turizmni rivojlantirish uchun muhim.

3. Navoiy viloyati – Sarmishsoy darasi, Rabat Malik Karvonsaroyi, Qiziltepa tarixiy yodgorliklari turizm uchun yetarli targ'ib qilinmagan.

4. Qoraqalpog'iston – Moynoq va Orol dengizi, Ellikqal'a qal'alari, Mizdaxkon nekropoli kabi maskanlar kengroq tanitilishi kerak.

5. Qashqadaryo va Surxondaryo – Kitob geologik qo'riqxonasi, Boysun tog'lari, Termizdagi qadimiy Budda yodgorliklari va boshqa tarixiy joylar turizmga katta hissa qo'sha oladi.

O'zbekistonning eng noyob tabiiy va ilmiy obyektlaridan biri – Kitob geologik qo'riqxonasi – Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida joylashgan. Ushbu qo'riqxonada dunyoning kam uchraydigan geologik yodgorliklaridan biri bo'lib, u yerda Yer tarixining 500 million yildan ortiq davri aks etgan.

Kitob geologik qo'riqxonasi va uning ahamiyati

Geologik meros – Qo'riqxonada hududida qadimgi okean qoldiqlari, toshga aylangan organizmlar va noyob stratigrafik qatlamlar mavjud. Bu joy paleontologlar va geologlar uchun katta ilmiy ahamiyatga ega.

Ekoturizm markazi – Qo'riqxonada hududi o'zining betakror tog' manzaralari, toza havosi va noyob flora va faunasi bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyat beradi.

Ilmiy va ta'limiy turizm – O'zbekiston va xorijdan olimlar, talabalar va sayyohlar bu hududga tashrif buyurib, geologiya va ekologiya bo'yicha tadqiqotlar olib borishlari mumkin.

Qo'riqxonaning dala bazasi Hujakurgon soyi etagida joylashgan bo'lib, bu yerda 150 kishilik majlislar zali, bolalarga himoya va kimyoviy laboratoriya mavjud. Shuningdek, 2 kishilik xonalarga ega 2 ta yotoqxona, mehmonxona, oshxona va xodimlar uchun uylar joylashgan. Stratigrafik kesmalarga tosh yo'llar, kesmalar bo'ylab suyoq va kuzatuv maydonchalari qilingan.

Qo'riqxonaning faoliyati davomida doimiy ravishda Xalqaro anjumanlar, marjon, ostrakod, konodont, braxistlarni o'rganish bo'yicha ilmiy yig'ilishlar o'tkazib kelinmoqda. Bir necha marta kesmalarga yo'l ko'rsatuvchi adabiyotlar chop etilgan (1966, 1978, 1984, 2000, 2008).

2008 yil 25 avgust – 3 sentyabr kunlari Kitob davlat geologik qo'riqxonasi hududida "Global taqqoslash" mavzusida Xalqaro konferensiya o'tkazildi. Konferensiya ishtirokchilari uchun qo'riqxonada kesmalari bilan tanishtiruvchi dala ekskursiyalari va devon stratigrafiyasi komissiyasining (SDS) yig'ilishi tashkil qilindi. Xalqaro Stratigrafik Komissiyaning (ICS) tashabbusi bilan 2015 yilning 16–25 avgust kunlari "Global stratotip chegarasi nuqtasi (GSSP)" tadqiqotlari doirasida xalqaro devon komissiyasi (SDS) a'zolari tomonidan stratigrafik kesmalarni taqqoslash va Praga-Eme yurklarining bo'linishi muhokamasi uchun namunalarni yig'ish ishlari olib borildi.

Qo'riqxonada hududi paleozoy erasining yuqori ordovikdan karbon davrigacha bo'lgan dengiz cho'kindi yotqiziqalaridan iborat bo'lib, ayrim joylarda neogen va to'rtlamchi davr jinslari bilan qoplangan. Paleozoy yotqiziqalarining qalinligi 4130 m bo'lib, ular taxminan 93% karbonatli jinslardan (undan 36% – dolomit, 57% – ohaktosh), 4% – terrigen-karbonatli, 2% – terrigen va 1% suv osti vulqon mahsulotlaridan iborat. Ushbu yotqiziqalar 370–470 mln yil avval hosil bo'lgan va o'zida dengiz havzasida yashagan qadimgi dengiz jonivorlarining noyob qoldiqlarini juda yaxshi saqlab qolgan.

Qo'riqxonada paleontologik muzey mavjud bo'lib, unda turli qadimgi dengiz jonivorlarining qoldiqlari saqlanadi. Bu yerda ordovik, silur, devon va karbon davrining dengiz cho'kindi jinslarida saqlanib qolgan 17 ta yirik tosh qotgan joylar mavjud.

67 tur to'rt nurli poliqlar, 53 tur braxiopodalar, 60 tur ignatajrlar, 12 tur boshoyoqlilar, 10 tur mollyuskalar, 19 tur tentakulitalar, 68 tur konodontlar va boshqalar aniqlangan.

Yuqori ordovik – yuqori devon geologik davrida butun Janubi-G'arbiy Zarafshon, Hisor, shuningdek, Kitob qo'riqxonasi hududi 120–140 mln yil vaqt mobaynida dengiz ostida bo'lgan va bu yerda dengiz jonivorlari va o'simliklari yashagan. Dengiz suvlari sho'r va yetarlicha tiniq bo'lgan.

Marjonlar, braxiopodalar, trilobitlar, ignatajrlar kabi jonivorlar dengiz tubida turli holda yashaganlar. Ular plankton, mikroorganizmlar, asosan detrit, dengiz o'simliklari, har xil hayvonlarning tuxumlari va lichinkalari bilan oziqlangan. Ko'p jonivorlarning qoldiqlari tosh jinslarini hosil qiluvchi hisoblanadi. Kitob davlat geologik qo'riqxonasi dunyo miqyosidagi stratigrafik etalon sifatida "Global stratotip chegarasi nuqtasi" standartini 1989 yilda Devon stratigrafiyasi xalqaro komissiyasi tomonidan tan olingan va 1996 yilda Xalqaro geologik bilimlar ittifoqida tasdiqlangan. Shunday qilib, Zinzilbog' kesmasi bugun dunyo geologik meros obyekti bo'lib, Kitob geologik qo'riqxonasining xalqaro statusini ta'minlaydi.

Kitob geologik qo'riqxonasi turizm imkoniyatlarini qanday kengaytirish mumkin?

Infratuzilmani rivojlantirish. Qo'riqxonaga hududiga yetib borish qulay bo'lishi uchun yo'llarni yaxshilash, yo'nalishlar tashkil qilish lozim. Sayyohlar uchun mehmonxonalar, dam olish maskanlari va restoranlar qurish muhim.

- Raqamli targ'ibotni kuchaytirish
- Kitob geologik qo'riqxonasi haqida internet va ijtimoiy tarmoqlarda kengroq targ'ibot olib borish.
- Virtual ekskursiyalar va raqamli qo'llanmalar yaratish.
- Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish
- Qo'riqxonani UNESCO geologik merosi ro'yxatiga kiritish uchun tashabbus ko'rsatish.
- Xalqaro ilmiy ekspeditsiyalar va konferensiyalar tashkil etish.
- Mahalliy tadbirkorlarni jalb qilish
- Mahalliy aholi uchun ekoturizm va yo'riqchilik bo'yicha o'quv kurslari tashkil qilish.
- Hunarmandchilik va mahalliy mahsulotlarni sotish orqali iqtisodiy imkoniyatlarni oshirish.

Xulosa

Kitob geologik qo'riqxonasi O'zbekistonning bebaho tabiiy va ilmiy meroslaridan biri bo'lib, u nafaqat geologlar, balki sayyohlar uchun ham juda qiziqarli joy hisoblanadi. Agar bu hududga yetarlicha e'tibor qaratilsa, u nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning eng mashhur ekoturizm markazlaridan biriga aylanishi mumkin.

Geologik qo'riqxonalar va turizmning integratsiyalashuvi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning samarali yo'llaridan biridir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, geologik merosni muhofaza qilish bilan birga, uni to'g'ri boshqarish orqali barqaror turizmni rivojlantirish va mahalliy aholi farovonligini oshirish mumkin. O'zbekiston kabi boy tabiiy va geologik merosga ega mamlakatlar uchun bu yo'nalish katta imkoniyatlarni taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2019-yil 5-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2019-yil 5-yanvar.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. 2023-yil 27-iyul.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi turizm yo‘nalishlarini joriy qilish maqsadida”gi qarori. 2024-yil 4-mart.
5. International Union of Geological Sciences (IUGS). Global Geosites and Stratotypes. <https://www.iugs.org> (<https://www.iugs.org/>)
6. UNESCO Global Geoparks Network. Zhangjiajie and Dolomites Geoparks. <https://en.unesco.org/global-geoparks>
7. Messel Pit Fossil Site (Germany) – UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org> (<https://whc.unesco.org/>)
8. Kitob geologik qo‘riqxonasi ilmiy-yig‘ilmalar va dala qo‘llanmalari (1966, 1978, 1984, 2000, 2008).
9. Devon Stratigraphy Subcommittee (SDS) materiallari. ICS Conference Proceedings. 2015-yil, O‘zbekiston.
10. Auvergne Volcanoes Regional Natural Park, France – Ecotourism and Local Development Reports. <https://www.auvergne-volcans.com> (<https://www.auvergne-volcans.com/>)